

SHOH G‘ARIB MIRZONING NAVOIY VA BOBUR IJODIDAGI O‘RNI

Kamoldinova Gavharoy Sayfiddiz qizi,

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

gavharishoda3@gamil.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338301>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Husayn Boyqaroning farzandlaridan biri Shoh G‘arib haqida so‘z boradi. Uning G‘aribiy taxallusida ijod qilganligi, shuningdek, Navoiy va Bobur ijodida bu shahzodaga nisbatan qay tarzda yondashganligi hamda ijodiy jarayoni atroflicha tadqiq qilinadi. Ikki ijodkor asarlarida G‘aribiydan berilgan parchalar, alohida aniqlangan ijod namunalari badiiy va nazariy jihatdan tahlil ostiga olinadi.

Kalit so‘zlar: “Muhokamat ul-lug‘atayn”, devon, doston, tazkira, “Xamsa”, “Majolis un-nafois”, “Farhod va Shirin”, “Sab‘ai sayyor”, G‘aribiy, “Boburnoma”.

Abstract: In this article it is spoken about Shoh Gharib- one of Husein Boykaro's children. He composed works in his Gharibi nickname. It will also be explored by how to approach this prince in the Navoi and Babur's works, and the creative process is explained. His poems in two poets' works are analyzed artistic and theoretically, it is also a poems that do not be in their works.

Keywords: “Muhokamat ul-lughatain”, divan, epic, tazkira, “Khamsa”, “Majalis un-nafais”, “Farhad and Shirin”, “Sab‘ai sayyar”, Gharibi, Baburname.

Tarixdan ma‘lumki, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida temuriylar davri muhim o‘rin tutadi. Manbalarda keltirilishicha, Amir Temur vafotidan so‘ng shahzodalar o‘rtasida taxt uchun kurashish, u asos etgan ulkan davlatni parchalab, bo‘lib olish uchun kurashlar va ziddiyatlar kuchaygan bo‘lsa-da, ularning ko‘pchiligi ma‘rifatparvar insonlar sifatida ilm-fan, adabiyot, san‘at ahliga homiylik qilish bilan birga o‘zlari ham yaxshigina ijodkor sifatida qalam tebratishdi. Shu boisdanmi ko‘plab musulmon Sharqining ziyoli qatlami temuriylar hukmronlik qilgan mamlakatga intilganlar. Shuning uchun XV asrning 50-yillaridan keyingi Movarounnahr va Xuroson adabiy muhiti adabiyotimizdagi ulkan o‘zgarishlar davri bo‘ldi deb ayta olamiz. Bu davr turkiy adabiyotning o‘z qaddini tiklashi, g‘oya va mazmun jihatdan yanada mukammallashib, taraqqiyotning Renessansga ko‘tarilish davri bo‘ldi. Bu davrda mingdan ortiq shoir va adiblar ijod maydoniga o‘zini namoyon qildi. “O‘sha davrlarda fors tili poeziya tili bo‘lib, rasmiy yozishmalar fors va arab tilida olib borilgan. Turkiy tildan esa, asosan, oddiy xalq so‘zlashuvda foydalangan. Turkiy xalqlarning ko‘p ming yillik davlatchilik tajribasi va boy ma‘naviy-adabiy merosi mo‘g‘ul bosqini oqibatida yo‘q qilinganligi tufayli temuriylar davrida turkiy xalqlarning shonli tarixi, tili va qadriyatlarini tiklash juda qiyin kechgan”. [Sirojiddinov, 2011:3]. Ana shunday qiyin sharoitda turkiy - o‘zbek tili va adabiyoti rivoji uchun kurashgan va o‘zlari shu tilda ijod qilish bilan ko‘plab

yosh ijodkorlarga namuna bo‘lgan Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiylarning xizmatlari katta bo‘ldi. Bu ona tilida ijod qiluvchilar sonining ortib, ko‘plab kishilarning turkiy tilda ijod qilish sari yo‘naltirdi, desak xato bo‘lmaydi. Ayniqsa, “Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarining yaratilishi bu boradagi turli qarashlarga uzil-kesil nuqta qo‘ydi. Alisher Navoiy asarda adabiy muhit haqida, turkiy adabiyotning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni quyidagicha izohlaydi:

Birinchi sabab – turkigo‘y ijodkorlarning turkiy va ona tilining nozikligini, murakkabligini bildiruvchi bir necha ma‘noli so‘zlar va ifodalarning juda ko‘pligidan, ularni tushunish va she‘riyatda mahorat bilan ishlatish mehnatidan cho‘chib, osonlik sari mayl qilishlaridir.

Ikkinchisi – idrokli so‘z san‘atkorlari bu yo‘ldagi behuda urinishlarni ko‘rgach, zamonadagi hukmron an‘ana doirasida qolishni o‘zlariga munosib deb bilganliklaridir.

Uchinchisi – yosh ijodkorlarda shunday odat bo‘ladiki, o‘ziga ma‘qul asarlarni tajribali shoirlarga, adiblarga ko‘rsatib, ularning e‘tirofiga, maqtovlariga sazovor bo‘lishni istaydilar.

Shu o‘rinda qayd etish lozimki, Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois”gacha dunyoga kelgan tazkiralar fors-tojik tilida bo‘lib, XV asrda yetishib chiqqan va turkiy tilda ijod qiluvchi Amiriy, Yaqiniy, Sakkokiy, Lutfiy, Jomiy kabi yuzlab adabiyot namoyandalari to‘g‘risida tazkiralar yaratish ehtiyoji yuzaga kelgan edi.

Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonlari, “Majolis un-nafois” asari XV asr adabiy muhiti, shuningdek, turkiy tilda ijod qilgan temuriylar to‘g‘risida ham qimmatli ma‘lumot beruvchi, shuningdek, ular ijodini kashf etgan manba hisoblanadi. Tazkirada nomi keltirilgan hukmdor va shahzodalar nomi zikr qilinar ekan, yettinchi majlisda jami to‘rtta shahzoda ijodkor sifatida devon tartib berganligini aniqladik. Ular Shoh G‘arib Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Saydi Ahmad Mirzo va Sulton Mas‘ud Mirzo.

Temuriy-ijodkorlardan hisoblanuvchi Husayn Boyqaroning ikkinchi farzandi, onasi Xadichabegim bo‘lgan Shoh G‘arib davrining mahoratli ijodkori ham edi. Turkiy va fors-tojik tillariga yuksak ehtirom bilan qaragan temuriy shahzoda G‘aribiy taxallusi bilan she‘rlar yozgan. Navoiyning ushbu shahzodaga alohida hurmati mavjudligini quyidagi asarlarda nomi zikr etilganligidan ham bilishimiz mumkin:

- “Majolis un-nafois” ning yettinchi majlisi;
- Farhod va Shirin;
- “Sab‘ai sayyor”ning Xadichabegimga bag‘ishlangan qismi.

Ma'lumki, “Majolis un-nafois”da shoirning o‘z davri ijodkorlari - adabiyotga ixlos qo‘ygan hukmdorlar, homiylar va shoirlari haqida ma'lumot beriladi. Bu haqida Navoiyning o‘zi asarning kirish qismida aytganidek, *“Husayn Boyqaro tavalludidan boshlab asar yozilgan paytgacha yashagan shaxslarni kiritganligi”*dir. Bevosita yettinchi va sakkizinchi majlisi temuriylarga bag‘ishlangan qismning yettinchi majlisida Navoiyning G‘aribiy ijodiga bo‘lgan iliq fikrlarini o‘qiymiz. Uning “Nozik fahmli va zehnli” ekanligini aytish barobarida nazm bilan birgalikda nasrda ham naziri yo‘q bo‘lganligini aytib o‘tadi. Bundan kelib chiqadiki, G‘aribiy nazm bilan birgalikda nasrda ham ijod qilib, bu asarlar qiymati Navoiyning ham e‘tiborini tortganligidir. Navoiy uning ijodiga bu ma'lumotlar bilan cheklanib qolmasdan o‘sha davr an‘anasiga muvofiq G‘aribiyning ham zullisonayn shoir ekanligini aytib, fors va turkiy tillardagi ijodidan matla‘lar keltiradi. Yana o‘z davri shoirlarining hammasi ham amalga oshirilmagan ish - devon tartib berganligini ham aytadi. Ushbu ma'lumotlar orqali Navoiyning G‘aribiyga faqatgina shahzoda bo‘lganligi uchungina emas, balki ijodi e‘tiborini tortib, shoirlar davrasida alohida o‘ringa ega ekanligini bilishimiz mumkin. Chunki har tomonlama mehr qo‘yganligini ushbu asarning yettinchi majlisida eng ko‘p keltirilgan ta‘rif G‘aribiyga ekanligidan ham anglaymiz. Fikrimizga isbot sifatida ta‘rif so‘nggida berilgan quyidagi jummalarni keltiramiz: *“Yaxshi matla‘lari bu muxtasarga sig‘mas, magar yana bir kitob bitilgay”*. Ushbu ma'lumotdan bilib olishimiz mumkinki, Navoiy ushbu ta‘riflari bilan cheklanib qolmasdan, balki uning uchun alohida asar yozishni ham niyat qilgan. Faqat u asar yozilgan-yozilmaganligi yoki bizgacha yetib kelganligi fanimizga noma'lum.

Yettinchi majlisda ijodi namunasi sifatida dastlab turkiy matla‘ keltiradi:

Qaysi bir gulchehra ul gulbargi xandonimcha bor,

Qaysi bir shamshod qad sarvi xiromonimcha bor [M.N. B. 416].

G‘azal oshiqona ruhda yozilgan bo‘lib, bevosita yor madhiga bag‘ishlangan. Shoir yorini ta‘riflar ekan, uning ismini keltirmay, qiyos etgan nomini keltirish asosida go‘zal badiiy san‘atlarni yuzaga keltirgan. Misol uchun birinchi misrada yori atrofida gilar gulchehra deb atalgan bo‘lsa, uning o‘zi esa undan ham go‘zal-gulbargdir. Yor shunchalik tik qomat ekanligiga urg‘u berish uchun uni tik o‘sadigan shamshoddan ham ustun qo‘yib, shamshod kabi tik qomatli insonlar borki, mening sarvi xiromonimcha bo‘lsa, – deydi. Bu go‘zal ta‘riflar o‘z navbatida istiora san‘atini hosil bo‘lishiga sababchi bo‘lgan. Gulchehra, gulbarg, shamshod, sarv so‘zlari esa tanosub san‘atini yuzaga keltirgan. Bayt ohangdorligini kuchaytirgan qofiyadosh so‘zlar “xandonimcha” va “xiromonimcha” bo‘lib, undagi raviy tovush n harfidir. Bunda qofiyaning tuzilishiga ko‘ra mutlaq, o‘zak tarkibiga ko‘ra murdaf turi

qo‘llanilgan. Vazni esa ramali musammani maqsur – foilotun-foilotun-foilotun-foilon afoylida bitilgan. Taqte’si shunga mos ravishda $-V--/-V--/-V--/-V-$.

Bundan tashqari, yaxshi voqe’ bo‘lganligini aytib, ta’rif bergan baytidan tashqari quyidagi matla’ keltiriladi:

Tarki mehr aylab agarchi bo‘ldi jonon o‘zgacha,

To tirikman, qilmag‘umdur ahdi paymon o‘zgacha [M.N. B. 416].

Ma’shuqa lirik qahramondan mehrini qizg‘onishni boshladi. Tabiiyki, buni sezgan oshiq jononining o‘zgarib borayotganligidan tashvishga tushadi va bu holatdan qattiq iztirobda qolgach, o‘ziga o‘zi qasd qiladi, ya’ni tirik ekan, u bee’tibor bilan ahdi paymon qilmaydi. Bunda yor holati ifodasini ohang jihatdan yuksaltirgan qofiyadosh so‘zlar “jonon”, “paymon” bo‘lib, yuqoridagi bayt kabi raviy n harfi. Faqat bunda qofiyaning raviy bilan tugallanganligi uchun tuzilishiga ko‘ra muqayyad turi ishtirok etgan. O‘zak tarkibiga ko‘ra esa yuqoridagidek murdaf qofiya. Vazni oxirgi rukni cho‘zi hijo bilan tugallanganligi jihatidan dastlabki baytdan farq qilib, ramali musammani mahzuf hosil qilingan. Afoyli foilotun-foilotun-foilotun-foilon. Taqte’si $-V--/-V--/-V--/-V-$.

Ijodini maroq bilan kuzatadigan Navoiy G‘aribiyning xayol va g‘arib ado topibdurkim deya quyidagi matla’sini keltiradi:

Porso yoring‘a may ichmak shior o‘lmish yana,

Baski tortarman sabu, egnim figor o‘lmish yana [M.N. B. 416].

Yuzaki qaraganda g‘azal matni majoziy ishq tarannumidek ko‘rinsa-da, aslida, unda tasavvufiy ruh ustuvor. O‘lmish yana degan so‘zni radif sifatida keltirgan ijodkor undan oldin qofiyadosh so‘zlar sifatida “shior”, “figor” so‘zlaridan foydalanadi. Bunda qofiyani shakllantirgan tirgak tovush r bo‘lib, tuzilishiga ko‘ra muqayyad, o‘zak tarkibiga ko‘ra murdaf qofiya hosil qilingan. Vazni ramali musammani mahzuf – foilotun-foilotun-foilotun-foilon afoylida, $-V--/-V--/-V--/-V-$ taqte’sida yozilgan.

Navoiy turkiy she’rlaridan baytlar berar ekan, uning forsiy she’rlariga ham muxlis sifatida bu tildagi ikki g‘azalidan parcha keltiradi:

Bozam baloi jon g‘ami on mohpora shud,

Ey voy, on marizki dardash du bora shud [M.N. B. 416].

Mazmuni: O‘sha oy yuzlining g‘ami yana jonimg‘a balo bo‘ldi. E voh, u kasallikning dardi ikki barobar oshdi. Yorga bo‘lgan ishq kuylangan bu matla’da qofiya sifatida tanlangan so‘zlar mohpora, du bora. Ushbu so‘zlarda raviy r bo‘lib, bunda qofiyaning o‘zak tarkibiga ko‘ra, mujarrad, tuzilishiga ko‘ra esa mutlaq turi

hosil qilingan. Vazni muzoriyi musammani axrabi makfufi mahzuf bo‘lib, maf‘uvlu-foilotu-mafoiylu-foilun afoylida, – – V / –V – V / V – – V / – V – taqte’sida yozilgan.

Tazkira muallifi yuqoridagi baytlardan ham quyidagi matla’ni hammasidan ham oshiqona, muxlisona va muassirona (ta’sirli) chiqqanligini ta’kidlaydi:

*Do‘ston, gar gah guzar so‘i mazori man kuned,
Joi takbiram duoi joni yori man kuned [M.N. B. 416].*

Mazmuni: Do‘stlar, ba’zida mozorim tomon kelib turing, u yerda menga fotiha o‘qish o‘rniga yorimning duosini qiling. Chindan ham chin ma’noda oshiqona bitilgan bu g‘azalda do‘stlarga murojaat qilish orqali nido san’ati yuzaga kelgan bo‘lsa, mazor, takbir, duo so‘zlari orqali tanosub hosil bo‘lgan. Qofiyadosh so‘zlar sifatida esa “mazori”, “yori” tanlangan. Uni nazariy jihatdan tahlilga tortsak, r raviy va bu orqali qofiyaning tuzilishiga ko‘ra muqayyad, o‘zak tarkibga ko‘ra murdaf qofiya hosil qilingan. Vazni esa ramali musammani maqsur – foilotun-foilotun-foilotun-foilun afoylida, – V – – / – V – – / – V – – / – V – taqte’sida bitilgan.

“Majolis un-nafois”ning forsiy tarjimoni Faxriy Hiraviy “Ravzat us-salotin”da Navoiydan farqli ravishda bir turkiy g‘azalini to‘liq holatda keltiradi:

*Bir qaro ko‘z bag‘ri toshning xoksorimen yana,
Kirsam maydon ichra raxshining g‘uborimen yana.*

*Yig‘ladim chandonki, seli har sori bo‘ldi ayon,
Gulruhim hajrida abri navbahormen yana.*

*Oshiq o‘ldim, zuhd ahlidin uzdik-la ko‘ngul,
Men kim-u ul xayl kim, ishq ahli sorimen yana*

*Noldek qad birla sensiz nola qilmoqdur ishim,
Noladin bazmi g‘amingda chang torimen yana.*

*Ey G‘aribiy, oqsa, bag‘rim qoni ko‘zdin ne ajab,
Bir qaro ko‘z bag‘ri toshning xoksorimen yana.*

Ushbu oshiqona ruhda bitilgan g‘azal Navoiy asarida keltirilmagan bo‘lsa ham, ammo forsiy tarjimada va “Shoh G‘arib Mirzo G‘aribiy” nomi bilan 2001-yilda “Sharq” nashriyot MIUda Shafiqa Yorqin tomonidan tayyorlangan devonda keltirilgan. Ammo shuni ta’kidlashimiz kerakki, yuqoridagi ikki manbaning bu g‘azal matnida tafovutlik kuzatildi. Ya’ni Faxriy Hiraviy turkiy g‘azal deb keltirgan she’r 5 baytli ko‘rinishda kelgan, biroq G‘aribiy devonida bu besh baytli g‘azal yetti bayt

ko‘rinishida kelgan. Aniqroq qilib aytsak, forsiy tarjimada uchinchi va beshinchi baytlar keltirilmagan. Tushib qolgan baytlar quyidagicha:

*Do ‘stlar, gar muztaribmen bismil etgan qush kibi,
Tong emaskim ish tig‘ining figorimen, yana (3-misra)*

*Hajr za‘fida kelur hardam xayoling so‘rg‘ali,
Baski aylar lutf, oning sharmsormen, yana (5-misra) [G‘aribiy, 2001:61-62].*

Bundan tashqari, g‘azal matnidagi ba‘zi jumladlarda ham so‘zlar tafovuti kuzatilib, bu ijodkor tomonidan qayta sayqallangan yoki forsiy tarjima matnida tarjimon tomonidan o‘zgarishlar qilingan bo‘lishi mumkin.

Shu o‘rinda biz tadqiqotimizda quyidagi matla’ Jomiy g‘azaliga javobiya tarzida yozilganligini aniqladik:

*Gar kushodi kori mo budi zi zulfi yori mo,
Inchunin oshuftavu darham nabudi kori mo.*

Shuningdek, Navoiy o‘z tazkirasidan tashqari “Xamsa”ning ba‘zi dostonlarida, jumladan, “Farhod va Shirin”da G‘aribiyni bir qancha tavsif etadi, jumladan, kichik yoshdan she‘r yozishda ulug‘ yoshli shoirlardan kuchliroq ekanligi-yu, kalomidagi malohat, fasohat, zotidagi bilimdonlig-u zexnidagi o‘tkirligi haqida bunday yozadi:

*G‘arib o‘lg‘ay nihoyatdin ziyoda,
Bu yanglig‘ gulkim o‘lg‘ay shohzoda.*

*Qayu shahzoda ul koni malohat,
Takallum vaqti daryoyi fasohat.*

*Fasohat bobida shahg‘a qarib ul,
Bori shahlar fasihi Shohg‘arib ul.*

*Zihi nutqung takallum vaqti jonbaxsh,
Masiho yanglig‘ anfosing ravonbaxsh.*

*Ne ma‘ni bo‘lsa diqqatdin nihoning,
Hal aylab oni tab‘i xurdadoning.*

*Kichik yoshda qilib tab‘ing shumora,
Xirad ririni tifli shirxora.*

*Sening zotingg‘adur bu so‘z furug‘i,
Kichik yoshdin ulug‘larning ulug‘i.*

*Erurda kavkabi baxting yangi oy,
Erursen badr yanglig‘ olamoroy.*

*Qachonkim badrlig‘ torsa hiloling,
Quyoshdin bo‘lg‘ay ortuqrog‘ kamoling* [Navoiy, 1997:388].

“Sab‘ai sayyor” dostonida ham aynan Shoh G‘arib ismi ketmagan bo‘lsa-da, lekin asarning Xadichabegimga bag‘ishlangan qismida ushbu malikaning “ikki sa‘d axtar farzandi”, “biri fazlda jahon nodiri-yu, biri lutf ila jahon joni” degan iboralardan G‘aribiy va akasi Muzaffar Husayn Mirzolar ko‘zda tutilganligini bilib olishimiz mumkin:

*Ey, hariming sipihri izzu jalol,
Andin o‘tgoli yo‘q, malakka majol.*

*Oyu kun yo‘q, agarchi monanding,
Ikki sa‘d axtar, ikki farzanding.*

*Fazl aro nodiri jahon birisi,
Lutf birla jahonga jon birisi.*

*To jahon bo‘lg‘ay, ul ikkov bo‘lsin,
Qo‘llariga jahon garov bo‘lsin.*

*Tong emas bo‘lsalar Masihodam,
Kim alarning onosidur Maryam.*

*Ikki yoningda otaishn gavhar,
Dur iki, yonida samin gavhar.* [Navoiy, 1997: 64].

Shu o‘rnida aytishimiz mumkinki, Shoh G‘arib erta vafot etgani Navoiyga chuqur ta‘sir qilgan va bu shahzodaga mehri, ijodini hurmat qilgani holda har bir bandi o‘n ikki misra besh bandlik marsiya yozdi. Buni mumtoz adabiyotimizda Navoiy o‘z hissasini qo‘shgan tarkibband janrining namunalaridan deb ayta olamiz. Professor D.Yusupova o‘z tadqiqotlarida bu janrdagi she‘rga to‘xtalib, o‘z mulohazalarini atroflicha berib o‘tadi.

Ma’lumki, “Boburnoma”da deyarli hamma temuriylarga ta’rif berilgan. Bu ta’riflarning Navoiy ijodidagilardan farqi shuki, Bobur barchaga real baho berishga harakat qiladi. Jumladan, G‘aribiy haqida Navoiy to‘xtalmagan jihat – uning bukri bo‘lganligi tarixiy manba sifatida keltirilgan. Xususan, Husayn Boyqaroning avlodiga to‘xtalganda *“Yana Shoh G‘arib Mirzo edi, bukri edi. Agarchi hay’ati yomon edi, tab’i xo‘b edi. Agarchi badani notavon edi, kalomi marg‘ub edi. “G‘aribiy taxallus qilur edi, devon ham tartib qilib edi, turkiy va forsiy she’r aytur edi”* deb forscha g‘azalidan matla’ keltiradi:

Dar guzar didam pariyo ‘ye shudam devonaash,

Chist nomi, o‘, kujo boshad nadonam xonaash. [Bobur, 2019:149].

Navoiy ta’rifi bilan qiyoslaganda Boburda shoirning shaxsiyatiga e’tibor berish kuchliroqdek tuyiladi. Onasiga unchalik ham xayrixohlik bildirmagan bo‘lsa-da, ijodi haqidagi ta’riflari esa Navoiyniki bilan deyarli bir xil. Faqat Navoiy Shoh G‘aribning taxallusi haqida so‘z yuritmay, asosan, fikriga isbot uchun uning ijodidan namunalar keltiradi. Tarixiy fakt sifatida Bobur G‘aribiyning Husayn Boyqaroning ishongan farzandlaridan ekanligi va o‘zi biror joyga ketsa, Hirot hukumatini Shoh G‘aribga topshirishini, ammo oila qurmasdan erta vafot qilganligini aytadi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Shoh G‘arib nafaqat mas’uliyatli shahzoda bo‘lib nom qozongan, balki o‘z ijodi bilan xalq, o‘z davrining yetuk ijodkorlari e’tiborini tortgan. Biz bu ta’riflarni Shoh G‘arib Mirzo ijodini chuqurroq o‘rganishning adabiyotimiz oldidagi vazifalaridan biri sifatida e’tirof etishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бобурнома. – Т.: Фан нашриёти, 2019. – 440 б.
2. Сабъаи сайёр. МАТ. 10-том. –Т.: Фан нашриёти, 1997. – 448 б.
3. Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили. – Т.: Академнашр, 2011. – 550 б.
4. Шоҳ Ғариб Мирзо Ғарибий. Девон. – Т.: Шарқ НМАК, 2001. – 96 б.
5. Фарҳод ва Ширин. МАТ. 8-том. –Т.: Фан нашриёти, 1997. – 390 б.